

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЧАСТИЦ ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО ЭЛЕКТРОДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА Т30К4 В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

Кончин Владимир Алексеевич,

аспирант

(konchin98@mail.ru)

*Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова,
г.Курск, Россия*

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования элементного состава электроэрозионных порошков, полученных из отходов сплава Т30К4 в дизельном топливе. В дальнейшем порошки можно использовать при плазменно-порошковой наплавке.

Ключевые слова: наплавка, восстановление, свойство наплавленного материала.

STUDY OF THE ELEMENTAL COMPOSITION OF PARTICLES POWDER PRODUCED BY ELECTRODISPERGATION T30K4 ALLOY IN KEROSENE

В настоящее время, сплавы из группы титано-кобальтовые (ТК) нашли широкое применение в машиностроении. В предыдущих исследованиях было установлено, что современные тенденции в сельскохозяйственном машиностроении непрерывно связаны с созданием упрочняющих износостойких покрытий, в основе которых будут карбиды титана и карбиды вольфрама, за счет чего можно существенно повысить эксплуатационные характеристики сельскохозяйственных орудий [1-4].

Карбиды титана и карбиды вольфрама обладают высокой твердостью, что делает их перспективными для создания износостойких покрытий, эксплуатируемых в абразивной среде и, в условиях, абразивного изнашивания.

Одна из основных проблем использования сплава Т30К4 связана с наличием в его составе дорогостоящих компонентов, таких как Ti, Co, W и необходимостью вторичной переработки. Одним из эффективных, экологически чистых и промышленно не применяемых технологий является способ электроэрозионного диспергирования, описанный в следующих работах [5-9].

Для разработки технологических рекомендаций по переработке металлоотходов сплава Т30К4 в мелкодисперсные частицы с целью их повторного использования требуется проведение металлографических

исследований.

Целью работы являлось проведение исследования элементного состава электроэрозионных порошков, полученных из отходов сплава Т30К4 в керосине осветительном.

Электродиспергирование отходов сплава Т30К4 осуществляли на экспериментальной установке (Патент РФ № 2449859) в рабочей среде: дизельное топливо [10-13].

Элементный состав частиц шихты исследовали путем проведения рентгеноспектрального микроанализа на энергодисперсионном анализаторе рентгеновского излучения фирмы «EDAX» (Нидерланды), встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 3D» (Нидерланды).

Методика проведения рентгеноспектрального микроанализа представлена в виде блок-схемы на рисунке 1.

Электронно-ионный сканирующий микроскоп с полевой эмиссией электронов «QUANTA 600 FEG» (Нидерланды)

Эффекты взаимодействия электронного луча с заготовкой

Излучения детектируются и формируют изображение элементного состава шихты на экране монитора

Рис. 1. Блок-схема методики исследования рентгеноспектрального микроанализа

Как показали результаты анализа спектрограмм элементного состава (рисунок 2), при диспергировании отходов в керосине осветительном, полученный порошок состоит из следующих равномерно распределенных по объему частиц элементов: Co, Ti и W.

Рис. 2. Спектрограмма элементного состава электроэрозионной шихты

Проведение намеченных мероприятий позволит решить проблему рециклинга отходов сплавов Т30К4, полученный электроэрозионный порошок пригоден для последующей плазменно-порошковой наплавки с целью реновации деталей и укрепления поверхности металлических изделий [14-18].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Получение и исследование порошков из отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов электроэрозионным диспергированием: монография / Агеев Е.В., Латыпов Р.А., Агеева Е.В., Давыдов А.А. Курск, 2013. 200 с.
2. Сравнительный рентгеноспектральный микроанализ медного порошка, полученного электроэрозионным диспергированием, и медного порошка ПМС-1 / Латыпов Р.А., Агеев Е.В., Агеева Е.В., Хорьякова Н.М. // Электротехнология. 2017. № 4. С. 36-39.
3. Кончин, В. А. Порошковые электроэрозионные материалы для износостойкой наплавки / В. А. Кончин, Е. В. Агеев // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении : Сборник научных статей 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 10–11 февраля 2022 года / Редколлегия: Разумов М.С. (отв. ред.). – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 88-93.
4. Кончин, В. А. Определение гранулометрического размера электроэрозионного порошка титано-карбидовой группы, полученного в

воде дистиллированной / В. А. Кончин, О. С. Серникова, Е. С. Кучерявенко // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 193-196.

5. Кончин, В. А. Фазовый состав титано-кобальтового сплава Т30К4, спеченного из электроэрозионных порошков, полученных в воде дистиллированной / В. А. Кончин // Современные материалы, техника и технология : сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции, Курск, 30 декабря 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 189-192.

6. износостойкие порошковые материалы для плазменно-порошковой наплавки / Е. В. Агеева, В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, В. А. Кончин // Технический сервис машин. – 2023. – № 2(151). – С. 147-156. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-2-147-156.

7. Повышение эффективности процесса восстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин плазменно-порошковой наплавкой твердосплавных электроэрозионных материалов / Е. А. Агеева, В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, В. А. Кончин // Технический сервис машин. – 2023. – № 2(151). – С. 84-94. – DOI 10.22314/2618-8287-2023-61-2-84-94.

8. Упрочнение деталей машин композиционными электроосажденными покрытиями с применением электроэрозионных диспергированных твердых сплавов / В. И. Серебровский, Е. В. Агеев, О. С. Серникова [и др.]. – Курск : Курский государственный аграрный университет им. И.И. Иванова, 2022. – 93 с. – ISBN 978-5-7369-0875-2.

9. Кончин, В. А. Исследование пористости нового титановольфрамового твердого сплава на основе электроэрозионных порошковых материалов / В. А. Кончин // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции, Курск, 24 марта 2023 года / Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова. Том 1. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2023. – С. 246-249.

10. Кончин, В. А. Определение насыпной плотности электроэрозионного титановольфрамового порошка, полученного в керосине осветлительном / В. А. Кончин // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции, Курск, 24 марта 2023 года / Курская государственная сельскохозяйственная академия

имени И.И. Иванова. Том 1. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2023. – С. 242-245.

11. Кончин, В. А. Получение электроэрозионных порошков в воде дистиллированной на основе вольфрамтитановых сплавов / В. А. Кончин // Электроэнергетика сегодня и завтра : сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции, Курск, 24 марта 2023 года / Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова. Том 1. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2023. – С. 237-241.

12. Кончин, В. А. Исследование морфологии титановольфрамовых твердосплавных электроэрозионных порошков / В. А. Кончин // Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК : сборник научных статей Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров, Курск, 15 марта 2023 года. – Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова, 2023. – С. 134-136.

13. Кончин, В. А. Порошковые электроэрозионные материалы для износостойкой наплавки / В. А. Кончин, Е. В. Агеев // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении : Сборник научных статей 7-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Курск, 10–11 февраля 2022 года / Редколлегия: Разумов М.С. (отв. ред.). – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022.

14. Кончин, В. А. К вопросу о способе повышения ресурса рабочих органов сельскохозяйственных агрегатов, эксплуатируемых в коррозионно-абразивной среде / В. А. Кончин, О. С. Серникова, Е. В. Агеев // Современные проблемы и направления развития металловедения и термической обработки металлов и сплавов : Сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика А.А. Байкова, Курск, 15 сентября 2022 года / Отв. редактор Е.В. Агеев. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 67-70. – EDN LFCZWW.

15. Исследование формы и морфологии поверхности частиц порошков, применяемых при восстановлении и упрочнении деталей машин / Агеев Е.В., Серебровский В.И., Семенихин Б.А., Агеева Е.В., Латыпов Р.А. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2011. № 1. С. 72-75.

16. Composition, structure and properties of hard-alloy powders obtained by

electrodispersion of T5K10 alloy in water / Ageev E.V., Ageeva A.E. // Metallurgist. 2022.

17. Разработка и исследование высокопрочных быстрорежущих сталей на основе диспергированных электроэрозией частиц сплава Р6М5 / Пикалов С.В., Агеев Е.В., Агеева А.Е. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2021. Т. 11. № 4. С. 53-67.

18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

20. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.